

Percepção sobre o Mercado, Desafios e Perspectivas dos Profissionais de Coaching de Saúde e Bem Estar no Brasil e Portugal: Uma Enquete Técnica

Autores:

Nancy Huang

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP)
ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-8151-3002>

André Farinelli Lima Brito

Elisabete Martin

Escola de Coach de Saúde Amaruna

Carolina Leon Evagelidis

Escola de Coach de Saúde Amaruna

Daniele Kallas

Escola de Coach de Saúde Amaruna

Resumo

Este relatório técnico apresenta os resultados de uma enquete realizada com profissionais que atuam no campo do Coaching de Saúde e Bem-Estar (CSBE), com o objetivo de mapear percepções sobre o mercado, principais desafios enfrentados na prática profissional e propostas de estratégias para fortalecimento da área. A coleta foi feita de forma anônima, com consentimento informado, e não tem caráter de estudo científico, mas representa um retrato relevante da realidade enfrentada por quem atua diretamente na área. As respostas evidenciam barreiras como o estigma do termo "coach", a falta de regulamentação e a dificuldade de comunicação clara com o público. Ao mesmo tempo, indicam forças como a multidisciplinaridade, o embasamento técnico dos profissionais e o desejo de construção coletiva de uma identidade ética e baseada em evidências. São propostas ações como campanhas educativas, reposicionamento estratégico, articulação institucional e produção de dados objetivos.

Palavras-chave: coaching de saúde, bem-estar, mercado, desafios profissionais, estratégias de atuação, percepção de profissionais

1. INTRODUÇÃO

O Coaching de Saúde e Bem-Estar (CSBE) é uma prática em expansão no Brasil e em Portugal, com crescente interesse por parte de profissionais da saúde e da área do comportamento. Apesar da relevância potencial do CSBE como ferramenta de apoio à mudança de hábitos e promoção da saúde, ainda há desafios importantes relacionados ao reconhecimento da prática, à regulamentação profissional e à comunicação com o público.

Dentre as iniciativas internacionais que buscam consolidar a prática com qualidade e rigor ético, destaca-se o modelo de competências definido pela *National Board for Health & Wellness Coaching (NBHWC)*¹, nos Estados Unidos. Esta entidade estabelece padrões reconhecidos para a formação, a atuação e a certificação de coaches de saúde e bem-estar, com ênfase em escuta ativa, comunicação empática, definição colaborativa de metas, apoio à autonomia do cliente e práticas baseadas em evidências. Tais competências oferecem um referencial relevante também para os profissionais que atuam no Brasil e em Portugal, servindo como parâmetro de qualificação em um campo ainda em consolidação institucional.

1.1. Competências essenciais segundo a NBHWC

A National Board for Health & Wellness Coaching (NBHWC), referência internacional na certificação de coaches de saúde, estabelece um conjunto de competências essenciais que definem a atuação profissional com qualidade, ética e base científica. Essas competências podem servir de diretriz para o fortalecimento e a qualificação da prática também nos contextos brasileiro e português. São elas:

- Estabelecimento e manutenção de uma relação de coaching centrada no cliente;
- Prática da comunicação aberta, reflexiva e respeitosa;
- Apoio à autoexploração, ao autoconhecimento e à definição de metas significativas;
- Facilitação de processos de mudança baseados em evidência e em estágios do comportamento;

- Promoção da autonomia, da autoeficácia e da autorresponsabilidade do cliente;
- Utilização de ferramentas de avaliação do bem-estar e do progresso;
- Atenção à ética, confidencialidade e aos limites do escopo profissional;
- Atualização contínua e supervisão profissional como parte do desenvolvimento do coach;

A adoção destas competências contribui para diferenciar o CSBE ético, e baseado em evidência, de abordagens desqualificadas que contribuiram para o estigma associado ao termo “coach”.

Diante disso, foi realizada uma enquete informal com profissionais atuantes para identificar percepções, barreiras e propostas de ação.

2. OBJETIVOS

O objetivo deste relatório é consolidar os principais achados e oferecer subsídios para reflexões estratégicas e institucionais.

3. METODOLOGIA

A enquete foi composta por dados demográficos, sobre formação atuação como CSBE, e perguntas abertas sobre a percepção do mercado, do público, desafios e sugestões (Anexo 1). Foi conduzida entre março e abril de 2025 por meio de formulário digital. A participação foi voluntária, com aceite do termo de consentimento informado e garantia de anonimato. A análise foi descritiva e qualitativa, buscando identificar padrões e sugestões recorrentes.

4. RESULTADOS

4.1 Perfil dos Profissionais

- No total, foram 21 respondedores.
- 61,9% não definiram o país de atuação, 28,6% dos respondentes atuam em Portugal e 9,5% no Brasil (Figura 1).
- A maioria tem mais de 3 anos de formação (57%) (Figura 2).
- As formações predominantes são: medicina, nutrição, fisioterapia e coaching exclusivamente (Figura 3).
- 57% utilizam ferramentas de coaching na prática clínica e 52% atuaram como coaches propriamente ditos nos últimos três meses.

Figura 1.

Em qual país atua

Figura 2.

Há quanto tempo fez a formação

Figura 3.

Profissões

4.2 Principais Barreiras Relatadas

Os profissionais participantes relataram diversas barreiras que dificultam a consolidação do CSBE como prática reconhecida e integrada aos sistemas de saúde. Entre os principais desafios, destacam-se o estigma associado ao termo “coach”, o desconhecimento da população sobre a proposta do CSBE, a ausência de regulamentação e a limitada inserção institucional. A tabela a seguir resume essas barreiras com base nas categorias mais mencionadas (Tabela 1).

Tabela 1

Categoria	Descrição
Estigma do termo “coach”	Associado a charlatanismo e práticas sem base científica
Desconhecimento do CSBE	Confusão com terapia; ausência de informação pública clara
Resistência biomédica	Valorização da doença em detrimento da promoção da saúde
Comunicação frágil	Falta de campanhas e linguagem acessível ao público
Falta de regulamentação	Ausência de diretrizes, certificações e respaldo institucional
Imediatismo dos pacientes	Busca por soluções rápidas em detrimento de processos sustentáveis
Falta de integração sistêmica	Pouca inserção em sistemas como SUS, convênios ou empresas

4.3 Propostas de Soluções Estratégicas

- Reposicionamento do termo “coach” com subtítulos como "facilitador de mudança"
- Campanhas educativas com linguagem acessível e narrativas reais
- Inclusão do CSBE em currículos da saúde e formação continuada baseada em ciência
- Criação de comitês, redes colaborativas e eventos regionais
- Ações de advocacy para reconhecimento institucional
- Estímulo à produção científica e construção de indicadores de impacto

- Desenvolvimento de protocolos aplicáveis em atenção primária e empresas

4.4 Visão sobre o Simpósio Internacional de CSBE

- Apoio unânime à realização do evento como ação de visibilidade e legitimação
- Sugestões: abordagem ética, integração com Psicologia Positiva e Medicina do Estilo de Vida, formato híbrido com ênfase em networking e prática

4.5 Análise SWOT – de forças (Strengths), fraquezas (Weaknesses), oportunidade (Opportunities) e ameaças (Threats)

4.5.1 Visão dos Profissionais (Tabela 2)

Foram citados como principais pontos fortes desta área de atuação a formação técnica sólida, multidisciplinaridade, impacto pessoal/profissional positivo, conexão com clientes. Sobre as fraquezas, o estigma do termo "coach", a ausência de regulamentação, dificuldade de comunicação e sensação de isolamento, foram as percepções mais relevantes. Algumas ameaças foram levantadas as preocupações como profissionais despreparados, cultura imediatista, influência da indústria farmacêutica e falta de apoio financeiro. No entanto, muitas oportunidades foram vislumbradas também pelos participantes que sugeriram criação de redes nacionais, inserção em empresas e atenção primária, campanhas educativas e simpósio internacional.

Tabela 2

FORÇAS	FRAQUEZAS
<p>Formação técnica e embasamento científico: maioria tem mais de 3 anos de formação e usa ferramentas integradas com MEV, psicologia positiva, mudança de comportamento</p> <p>Visão ampliada do cuidado: profissionais relatam maior conexão com clientes e abordagem mais humanizada</p> <p>Impacto pessoal e profissional: muitos dizem que o CSBE transformou não só a prática, mas a própria vida</p> <p>Multidisciplinaridade: há integração com nutrição, medicina, fisioterapia e educação física</p>	<p>Estigma do termo “coach”: resistência de outros profissionais e confusão com práticas não embasadas</p> <p>Falta de reconhecimento e regulamentação: ausência de certificações oficiais e respaldo institucional</p> <p>Dificuldade de comunicar valor: linguagem ainda técnica ou confusa para o público; uso seletivo do termo “coach” para evitar rejeição</p> <p>Sensação de solidão na atuação: poucos espaços de supervisão e redes colaborativas formais</p>
OPORTUNIDADES	AMEAÇAS
<p>Criação de uma rede nacional de profissionais e formação de um comitê consultivo</p> <p>Inserção em empresas e atenção primária como modelo complementar à prática médica tradicional</p> <p>Campanhas educativas estratégicas para reposicionar a imagem do CSB</p> <p>Simpósio internacional como motor de credibilidade e visibilidade global</p>	<p>Ação de profissionais despreparados que se dizem “coach” e prejudicam a imagem da prática</p> <p>Cultura imediatista e biomédica que valoriza tratamento rápido em vez de prevenção</p> <p>Influência da indústria farmacêutica sobre as práticas de saúde e sobre o financiamento de serviços</p> <p>Falta de apoio financeiro aos pacientes: dificuldade de viabilizar o serviço para o público em geral</p>

4.5.2 Visão Indireta dos Pacientes (percebida pelos profissionais) (Tabela 3)

Do ponto de vista dos pacientes (segundo percepção dos profissionais), o CSBE apresenta como principais forças o cuidado mais individualizado, a integração com outras especialidades e a possibilidade de mudanças sustentáveis. Entre as fragilidades percebidas, destacam-se o desconhecimento sobre a prática, a resistência ao termo “coach” e expectativas

irreais. As principais ameaças envolvem a cultura da solução rápida, dificuldades financeiras e experiências negativas anteriores. Apesar disso, surgem oportunidades promissoras por meio de ações educativas, inserção em programas de saúde e campanhas com histórias reais que reforçam a credibilidade e o impacto positivo do CSBE.

Tabela 3

FORÇAS	FRAQUEZAS
<p>Recebem cuidado mais individualizado e escutado: coaches relatam maior conexão, escuta ativa e autonomia dos pacientes;</p> <p>Possibilidade de transformação de longo prazo: quando há adesão, pacientes relatam mudanças sustentáveis no estilo de vida;</p> <p>Integração com especialidades diversas: o cuidado do CSBE pode ser oferecido de forma transversal com nutrição, medicina, fisioterapia.</p>	<p>Desconhecimento sobre o que é o CSBE: muitos pacientes não entendem a proposta ou confundem com “motivação vazia”;</p> <p>Resistência ao termo “coach”: associado a modismos ou práticas enganosas, o que gera desconfiança logo no início do contato;</p> <p>Expectativas irreais de resultados rápidos: pacientes esperam “fórmulas mágicas” e podem se frustrar com o processo gradual;</p> <p>Falta de clareza no posicionamento: pacientes não sabem onde o CSBE se encaixa — “É médico? É terapeuta? É consultor?”</p>
OPORTUNIDADES	AMEAÇAS
<p>Educação em saúde com linguagem acessível: explicações claras sobre o que é coaching e seus resultados potenciais;</p> <p>Modelos de cuidado integrados: inserção do CSBE como parte de programas de saúde (mental, crônicas, bem-estar) aumenta a confiança;</p> <p>Campanhas com histórias reais de pacientes: humanizam o processo e geram identificação com o público-alvo.</p>	<p>Influência da cultura da solução rápida: apps de dieta, médicos que “resolvem em 15 minutos” e pressão por resultados imediatos reduzem a aceitação do processo gradual do CSBE;</p> <p>Falta de financiamento e acesso: muitas pessoas não têm condições financeiras para investir em acompanhamento contínuo;</p> <p>Concorrência com profissionais não qualificados: experiências negativas anteriores com “coaches de Instagram” criam bloqueios à nova tentativa.</p>

5. DISCUSSÃO E PRÓXIMOS PASSOS

Os dados levantados por esta enquete oferecem um panorama inédito e valioso sobre a atuação de profissionais do Coaching de Saúde e Bem-Estar (CSBE) no Brasil e em Portugal. Mesmo não se tratando de uma pesquisa científica formal, os resultados revelam tendências claras, preocupações recorrentes e uma forte disposição coletiva para o aprimoramento técnico, ético e institucional da prática. Trata-se de um esforço importante de escuta qualificada do campo, cuja sistematização pode orientar ações concretas de fortalecimento da identidade profissional dos coaches de saúde e bem-estar.

Apesar da formação sólida de muitos profissionais e da multidisciplinaridade que caracteriza o CSBE, ainda persistem resistências no imaginário social e no meio profissional — especialmente relacionadas ao estigma do termo “coach”, à ausência de regulamentação e à frágil comunicação pública. O que se observa é uma prática promissora, transformadora e bem recebida por quem a vivencia, mas que ainda encontra obstáculos para se legitimar amplamente e se integrar aos sistemas de saúde e bem-estar.

Nesse cenário, a presente enquete cumpre um papel estratégico ao trazer à tona pontos de dor compartilhados e, ao mesmo tempo, propostas concretas de superação, elaboradas pelos próprios profissionais. Esse tipo de levantamento representa um passo inicial essencial para a construção de consensos e diretrizes mínimas para o CSBE, contribuindo tanto para seu reconhecimento institucional quanto para sua qualificação contínua.

Com base nos resultados, destacam-se os seguintes próximos passos recomendados:

5.1. Realizar uma pesquisa aprofundada com pacientes que já passaram por processos de CSBE, a fim de compreender sua experiência, percepção de valor, efeitos percebidos e fatores de confiança ou desconfiança. Essa escuta direta é essencial para legitimar a prática com base na vivência dos usuários e fortalecer campanhas educativas com relatos reais.

5.2. Produzir dados objetivos de impacto clínico, comportamental e econômico, como adesão a tratamentos, melhora de indicadores de saúde e redução de custos com saúde suplementar. Tais dados são fundamentais para dialogar com empresas, políticas públicas e instituições científicas, além de contribuir para o reconhecimento técnico do campo.

5.3. Mapear experiências bem-sucedidas de atuação profissional, identificando boas práticas que conseguiram integrar o CSBE em clínicas, programas corporativos, escolas de saúde e redes públicas. A criação de um banco de casos inspiradores pode fomentar aprendizado coletivo, replicabilidade e articulação de rede.

5.4. Desenvolver uma identidade pública clara e unificada, com narrativa acessível, linguagem ética e posicionamento visual coerente, que diferencie os profissionais qualificados de práticas descoladas da ciência. Isso passa por um guia de comunicação, escolha consciente do uso do termo “coach” e reposicionamento estratégico da atuação.

Em síntese, os achados desta enquete confirmam que o CSBE já é uma realidade em crescimento, com forte base ética e técnica. No entanto, seu amadurecimento como campo exige organização coletiva, visibilidade estratégica e geração de evidências. A consolidação do CSBE dependerá da capacidade dos próprios profissionais de agir em rede, comunicar com clareza e ocupar com legitimidade os espaços onde a promoção da saúde se faz necessária.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a todos os profissionais que participaram da enquete e compartilharam, de forma generosa e comprometida, suas visões e experiências. Esta iniciativa coletiva é um passo importante para o fortalecimento ético, técnico e social do CSBE.

ANEXO 1: <https://forms.gle/5iwbjeNKosLQu5He7>

REFERÊNCIA

1. National Board for Health and Wellness Coaching. NBHWC Content Outline. 2022. Available at https://www.nbme.org/sites/default/files/2022-05/NBHWC_Content_Outline.pdf.